

AMIR TEMUR FAOLIYATIDAGI VATANPARVARLIK G‘OYALARI VA DAVLAT BOSHQARUVIDA NAMOYON BO‘LISHI

Svetlana Vladimirovna Temirova

“Xalqaro ommaviy huquq” kafedrasida katta o‘qituvchisi

ANNOTATSIYA

Mazkur maqolada Amir Temur faoliyatidagi vatanparvarlik g‘oyalari va davlat boshqaruvida namoyon bo‘lishi hamda Amir Temurning yosh avlodni ma‘naviy-axloqiy va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashdagi faoliyati, harbiy nazariyasi va amaliy harbiy san‘ati, taktika va strategiyasi, armiya tarkibining tuzilishi, hamda temuriylar davrida axloqiy-estetik g‘oyalarning rivojlanishi haqida fikr yuritilgan.

Kalit so‘zlar: vatan, etika, g‘urur, estetika, ma‘naviyat, vatanparvarlik ruhiyati, komil shaxs, sadoqat, g‘urur, ishonch, Movarounnahr.

Amir Temur harbiy sohada jahonga mashhur sarkarda va o‘z zamonasining eng qudratli hukmdori bo‘lish bilan birga, uning harbiy nazariyasi va amaliy harbiy san‘ati, taktika va strategiyasi, armiya tarkibining tuzilishiga ko‘ra o‘z davrining nodir mo‘jizasi edi. Sohibqiron tomonidan Movarounnahrda markazlashgan va qudratli davlat barpo etilishi hamda bu yerda tinchlik, osoyishtalikning ta‘minlanishi bunga asosdir. Amir Temur faoliyatidagi vatanparvarlik tamoyilining g‘oyaviy-mafkuraviy asoslari hozirgi vaqtda inson ma‘naviy kamolotini rivojlantirishda katta asos bo‘lmoqda. Shu ma‘noda, Sohibqironning vatanparvarlik g‘oyasining axloqiy mohiyatini quyidagi jihatlar bilan belgilash mumkin:

birinchidan, qat‘iyatli, shijoatli, mas‘uliyatli hamda fuqarolik pozitsiyasiga ega bo‘lgan shaxs qilib tarbiyalashda Amir Temur siymosining ma‘naviy jasorat ekanligi;

ikkinchidan, “Temur tuzuklari”da Amir Temurning ibratli hayoti va faoliyati Vatan mustaqilligini mustahkamlashning progmatik asosi ekanligi;

uchinchidan, yurtimizda va horijda Amir Temurni “Vatanning buyuk xaloskori” sifatida talqin qiluvchi manbalarni o‘rganilganligi;

to‘rtinchidan, Buyuk Sohibqironning madaniyatli, tafakkur doirasi keng, san‘atni, adabiyotni yaxshi tushunadigan, vatanparvar va o‘z xalqini sevgan shaxs ekanligi.

Yuqoridagi mulohazalardan adolat va adolatparvarlik, vatanni sevish va vatanparvarlik Amir Temur axloq falsafasining bosh mezoni ekanligini anglash qiyin emas. Zero, mamlakatimiz birinchi Prezidenti Islom Karimov 1996 yilda Parijda Sohibquron nomiga o'tkazilgan konfrensiyada quyidagi fikrni aytgan: "Bizning tariximizda Amir Temurday ulug' siymo bor ekan, uning qoldirgan merosi, pandu o'g'itlari bugungi hayotimizga hamohang ekan, oldimizda turgan muammolarni echishda qo'l kelayotgan ekan, bizning bu merosni o'rganmaslikka, ta'riflamaslikka va targ'ib etmaslikka haqqimiz yo'q", - deganda ayni haqiqatni aytgan edi. Shu o'rinda Amir Temur hayot faoliyati oila va ayollarni qadrlashga qaratilganligi bilan ham ahamiyatli.

Amir Temurning bunyodkorlik ishlarini quydagicha bayon qilish mumkin: «Butun shahar bog'lar va uzumzorlar bilan o'ralgan, ular ba'zi joylarda bir yarim, ba'zi joylarda ikki chaqirim uzunlikda. Bu yerni noni mo'l-ko'l bo'lganidek vinosi va go'shti ham, meva va parandalari ham serob..". Amir Temur Sharq ayollariga xos fazilatlardan hisoblangan nafosat, matonat va insoniy kabi bir qator tushunchalarni o'z vaqtida anglagan edi. Shuning uchun ham ularga barcha imkoniyatalar yaratib berilgan. Movarounnahr va Xuroson o'lkalarida ko'plab ma'rifatli, odil davlat arboblari, sarkardalar va mutafakkirlarning etishib chiqqanligining sababi ham ana shunda bo'lsa kerak.

Darhaqiqat, tarixchi Ibn Arabshoh yozishicha: "Amir Temur davlati idoralarini mustahkamlashda va uni boshqarishda, obodonlashtirish, temuriy shahzodalarni tarbiyalashda uning xotinlardan eng muqaddami va barkamoli Katta Malika (Saroy Mulk xonim) Bibixonimning xizmatlari cheksiz bo'lgan".

Xususan, "Amir Temur Sharq ayollaridagi tengsiz nafosat, matonat va insoniy fazilatlarni o'z vaqtida payqab olgan. Shuning uchun ham ularga barcha imkoniyatalar yaratib berilgan".

Shu o'rinda Sohibqiron Amir Temurning ayolga, oilaga muqaddas deb qaraganini isbotlovchi fikrlari mavjud: «O'g'illarim, nabiralarim va yaqinlarimni uylantirmoq tashvishida kelin izlamoqqa e'tibor berdim. Kelin bo'lmishning nasl-nasabini, etti pushtini surishtirdim. Xos odamlar orqali sog'lik-salomatligini, jismonan kamolatini aniqladim».

Amir Temur va uning davlatida: mamlakatni boshqarish, harbiy, iqtisodiy, madaniy, ayniqsa hunarmandchilik, savdo va pul munosabatlari sohasida ulkan muvaffaqiyatlarga erishildiki, natijada jahon sivilizatsiyasiga, madaniyati xazinasiga

ulkan xissa qo'shildiki, ilm, fan beqiyos darajada o'sdi. Demak, Temur va temuriylar davri biz uchun abadiy, doimo murojaat qilishimiz zarur bo'lgan muborak, tabarruk dahodir.

Sohibqiron Amir Temur adolatli oqilona siyosati to'g'risida mamlakatimiz birinchi Prezidenti Islom Karimov quydagi fikrlarni bayon qilgan: "Kimki o'zbek nomini, o'zbek millatining kuch-qudratini, adolatparvarligini, cheksiz imkoniyatlarini, uning umumbashariyat rivojiga qo'shgan xissasini, shu asosda kelajakka ishonchini anglamoqchi bo'lsa, Amir Temur siymosini eslashi kerak".

Amir Temur haqidagi tarixiy haqiqatni tushunish jarayonida uning siymosini badiiy asarlarda aks ettirish tarixiy zarurat sifatida ta'kidlash mumkin. Amir Temur siymosi sho'ro davrida millat tarixini noxolis talqin qilish tufayli shafqatsiz shoh, qonxo'r jallod sifatida tasvirlanib va xalq ongiga singdirishga urinilgandi. Vaholanki, Amir Temur Movarounnahr va Xuroson tarixidagina emas, balki Sharq va G'arb xalqlari tarixida ulkan salohiyatli shaxs sifatida e'tirof etiladi. Buni biz Amir Temur hayoti va faoliyatiga doir yaratilgan risola va tarixiy tadqiqotlar asosida ta'kidlash mumkin.

Adabiyotlar tahlilicha, Sohobqiron tomonidan qaysi hudud yoki shahar, qishloq va ovullarga qilgan safarlarida u joyda yashayotgan kambag'al va beva-bechoralarga ehsonlar qiladi, vayron bo'lgan binolarni qaytadan tiklab xalqning kundalish yumushlarini yengillashtirib berardi. Bu to'g'rishida «Temur tuzuklarida quydagicha bayon etilgan: «Mening dargohimga iltijo qilib, panoj istab kelgan turku tojik, arabu ajam toifalaridan bo'lgan... dehqonlar va raiyatdan qaysi birining dehqonchilik qilishga qurbi yetmay qolgan bo'lsa buyurdimkim, unga ekin-tikin uchun zarur urug' va asbob tayyorlab berilsin. Agar fuqarodan kimning uy imorati buzilib, tuzatishga qurbi etmasa, kerakli uskunalar bilan yordam ko'rsatilsin».

Sobiq Ittifoq davrida faylasuflar orasida I.Mo'minov Amir Temur adolatli siyosiy va axloqiy qarashlarni ilgari surgan sifatida ob'ektiv yondashish kerakligini asoslab bergan. U tomonidan "Amir Temurning O'rta Osiyo tarixida tutgan o'rni va roli" risolasida o'zbek matbuotida uzoq vaqtgacha Amir Temur siymosining ijobiy tomonlarini ochuvchi fikrlar ko'zga tashlanmadi. Olim o'z asarida mamlakat siyosiy, ma'naviy, ijtimoiy hayotidagi rolini to'g'ri ko'rsatib, uning shaxsiga ob'ektiv yondashgan.

Sharafiddin Ali Yazdiyning "Zafarnoma" asari esa "boshqa tarixiy asarlar ichida eng mukammal hisoblanadi". Shuningdek, "Tarixchi favqulodda zukkoligi va donoligi bilan Temuriylar diqqatini o'ziga jalb etadi". Bu asar Amir Temur tarixiga bag'ishlangan

asarlarning haqiqatga eng yaqini va eng mukammali hisoblanadi. Shuning uchun ham asar yozilganidan beri o'tgan olti asrga yaqin vaqt ichida u qayta-qayta ko'chirilgan, turli Sharq va G'arb tillariga ham to'la, ham qisman tarjima qilingan va bir necha marta nashr etilgan. Asarda Sohibqironning o'zi haqida ko'pdan-ko'p biografik ma'lumotlar keltirilganligi uchun uni faqat Amir Temurning g'alabalari tavsifi emas, balki hayotnomasi deb atash mumkin. Asarda Amirning barcha oila a'zolari va qarindosh-urug'lari haqida ham ko'plab ma'lumotlar keltirilgan. "Zafarnoma" faqat Sohibqironning harbiy yurishlarini maqtab, ko'klarga ko'tarishdan iborat, desak xato bo'ladi. Unda inson xarakteri ham juda yaxshi tasvirlangan. Xususan, Temur shaxsiyati Yazdiy tomonidan zo'r mahorat bilan aks ettirilgan. Ba'zi o'rinlarda Temurning qahri qattiqligi tavsiflanib, yuz bergan voqelik haqqoniy bayon qilingan va uni asoslashga urinishlar seziladi. Uning mislsiz olamgirliги ko'p hollarda tasvirlansa, ba'zi o'rinlarda, jumladan, o'g'li Jahongir va Oqa Beginning vafotlariga bag'ishlangan boblarda sohibqironning barcha insonlar kabi zaifliklarga ega ekanligi ham ko'rsatiladi. Yazdiy Amir Temurni sheryurakligi, mislsiz qahramonligi, dovyurak bahodirligi katta haqqoniyat va mahorat bilan tasvirlangan. Mutolaa jarayonida o'quvchi ko'z oldida Sohibqiron siymosi chekinmas, engilmas va zabardast jangchi sifatida gavdalanadi.

Amir Temurning hayoti va faoliyatida avvalo yosh avlodni vatanga bo'lgan muhabbatlarini shakllantirish va vatanparvarlik ruhida tarbiyalashga qaratilgan axloqiy asoslar hozirgi davr uchun ahamiyatlidir. Avvalo, Amir Temurning islom diniga bo'lgan munosabatidagi eng muhim jihat sifatida Islom dinining shaxs individual ma'naviy yuksalishiga ta'sir etishidab boshlab jamiyat, davlat ravnaqi, iymon butunligi uchun xizmat qildirishga safarbar etilishidagi roliga alohida e'tibor qaratilgan va hatto urushlar va yurishlarda ham ko'chma masjidlar olib yurilganligi tarix manbaalar orqali bizgacha yetib kelgan. Mamlakat sarhadlarida markazlashgan hokimiyat va qat'iy tartib-intizomlilikning ta'minlanganligini shu mulohazada ham ko'rishimiz mumkin: "...Saltanatimning u chetidan bu chetigacha biror bolakay boshida bir lagan tilla ko'tarib o'tadigan bo'lsa, bir donasiga ham zarar etmaydigan tartib-intizom o'rnatdim".

Amir Temur qudratli davlatga asos solganligini nafaqat siyosiy jihatdan balki xalqning dunyoqarashidagi o'zgarishlar, yuksak ma'naviy-ruhiy tayyorgarlik asosiy hayotiy tajriba sifatida amal qilgan, ma'naviy meros ham, obidalar ham, tarixiy yodgorliklar ham qurilgan va qurilgan

inshootlarning qurilishi tarixiy jarayon sifatida qaralgan. Sohibqiron shaxsiyatidagi qatiyat, halollik, insonparvarlik, jasorat, farosat, matonat kabi ko'plab axloqiy fazilatlar mavjud bo'lgan va amaldorlardan ham xalq xizmatida bo'lishi lozimligi axloqiy talablardan biri sifatida e'tibor qaratilgan.

Sohibqiron Amir Temur o'z yurtining taqdirini o'ylagan, xalq g'amida yongan, uning istiqboli va istiqloli yo'lida fidokorlik ko'rsatgan tarixiy va unutilmas shaxsdir. Uning insoniy fazilatlari borasida juda ko'p misollar keltirish mumkin.

Sohibqiron tomonidan odamlarga nisbatan adolat yuzasidan hamma vaqt kechirimli va mehr-shafqatli bo'lish va qo'lidan kelgan barcha yaxshiliklarni ayamalik yo'li bilan ularni axloqqa zid bo'lgan yomon illatlardan qutqarib olishga doimo harakat qilganligini ta'kidlash zarur. "Chunki amiru amaldorlar orasida ildiz otgan axloqiy illatlar yo'qotilmaguncha mamlakatdagi ichki parokandalikdan qutulib bo'lmas edi. Xalqni yaxlit bir el-yurtga aylantirmaguncha va ichki birlik ta'min etilmaguncha xalq-ozodlik harakatining asosiy maqsadiga — tinch, barqaror va farovon hayotga erishib bo'lmas edi. Ana shu yuksak maqsad yo'lida Amir Temur qanday sabr-bardosh va bag'rikenglik bilan siyosat olib borganini uning Amir Muso va Zindachashm Apardiy degan amirlarni insofga keltirish yo'lida qilgan sa'y-harakatlari misolida batafsilroq ko'rishimiz mumkin".

Asarda nafaqat Amir Temur siymosi, balki uning atrofidagi ba'zi boshqa shaxslarning siymolari ham yuksak mahorat bilan tasvirlangan. Masalan, Sohibqironning opasi Qutlug' turkon og' o haqida qisqagina ma'lumot keltirilgan bo'lsa-da, mushtipar va g'amxo'r opa, nafis didli, idrokli va dono ayolligi, jasur va vatanparvar shaxs sifatida gavdalanadi. Bu ayol tili bilan aytilgan bir necha og'iz so'zlarning o'zigina uning butun Eron va Turon mamlakatida katta qudratga ega hamda xalqaro siyosatga kuchli ahamiyat kasb etib kelgan yuksak irodali hokim ayol ekanligini ko'rsatadi.

Zahiriddin Muhammad Bobur o'zining «Boburnoma» asarida bu xususida shunday ta'kidlaydi: «Temurbekning zodu budu Keshdin uchun shahr va poytaxt qilurg'a ko'p sa'y va ehtimollar qildi, oliy imoratlar Keshta bino qildi. ...Chun Keshning qobiliyati shahr bo'lmoqqa Samarqandcha emas edi, oxir poytaxt uchun Temurbek Samarqandni o'z ixtiyor qildi».

O'zbekiston 1991-yil mustaqillikka erishgandan boshlab, Sohibqironning axloqqa asoslangan adolatli siyosati o'zbek xalqining buyuk timsoli sifatida e'tirof etilmoqda.

Shuningdek, mamlakatda rivojlanib kelayotgan har bir sohada uning tuzuklari dasturamal g'oya sifatida ilgari surib kelinmoqda.

Harbiy vatanparvarlikning axloqiy masalalari bo'yicha ilmiy tadqiqotlar muallifi Kamol Usmonov o'z izlanishlarida Amir Temurning axloqiy qarashlari masalasida falsafiy-axloqiy vazifani o'taydigan va keyinchalik tadqiqot obekti sifatida o'rganish zarur bo'lgan asosli faktologik ma'luotlarni keltiradi. Uning fikriga ko'ra, "Amir Temurning harbiy vatanparvarligini anglash uchun mardlik, jasurlik, uddaburonlik, vatanparvarlik, adolatparvarlik kabi omillar falsafiy-axloqiy asos bo'lib xizmat qilgan".

Har bir mamlakat o'z taraqqiyoti davomida insonparvarlik, erkparvarlik, demokratiya va adolatli siyosatni o'zida namoyon qiladigan, shaxs barkamolligiga, mamlakat faravonligiga, xalqning muayyan darajadagi kuchini sarf etadigan g'oya va maqsadga intilib kelganligini ta'kidlash mumkin.

Ayniqsa, "Temur tuzuklari"ning axloqiy g'oyalari temuriylar davri ilm-marifat, manaviyat va madaniyat rivojida muhim ahamiyat kasb etdi. Bu baho ayni paytda, uning adolatli siyosatiga bo'lgan hurmat tuyg'usini, qolaversa tuzuklarning tarbiyaviy-axloqiy ahamiyatiga nisbatan berilgan baho deyish mumkin. Xususan, Amir Temurning siyosiy, diniy, axloqiy, falsafiy qarashlarini o'zida mujassam etgan asarlarni jiddiy o'rganish vaqti keldi. Endilikda biz, ajdodlarimiz haqida xorijda yaratilgan ilmiy-tarixiy va adabiy asarlar bilan ham bevosita tanishish imkoniga egamiz.

Shu ma'noda, mazkur tadqiqotning dolzarbligini quyidagi jihatlar bilan belgilash mumkin:

birinchidan, Sohibqiron bobomizning inson va jamiyat, xalq va davlat, mamlakat, yurt fazilatiga doir qarashlarini o'rganish va ilmiy taxlil qilish;

ikkinchidan, Amir Temur faoliyatidagi ustuvor axloqiy g'oyalarning "Temur tuzuklari"dagi in'ikosini ilmiy dalil sifatida asoslash;

uchinchidan, yoshlarni ongi aniq qaror ega, mard va oliyjanob sifatlarga hamda fuqarolik pozitsiyasiga ega bo'lgan shaxs qilib tarbiyalashda Amir Temur ma'naviy jasoratining o'rnini yoritish;

to'rtinchidan, "Temur tuzuklari"da Amir Temurning ibratli hayoti va faoliyati Vatan mustaqilligini mustahkamlashning progmatik asosi ekanligini asoslash.

Xulosa qilib aytganda, ulug' ajdodlarning ilmiy-ma'rifiy va falsafiy-axloqiy qarashlarini o'rganish jamiyat taraqqiyoti uchun zarur bo'lgan dolzarb masalalardan biriga aylangan. Chunki ajdodlarimiz qoldirgan madaniy merosda barcha davrlar uchun

kerak bo'ladigan ilg'or fikrlar borki, bular bugungi taraqqiyot uchun ham o'z ahamiyatini yo'qotmaydi. Bu borada Sohibqiron Amir Temurning merosi insonning yashashdan maqsadi, jamiyatda insonning tutgan o'rnini, tarbiyasi, hayoti haqidagi purma'no fikrli yuksak tafakkur mahsulidir. Ular xalqimizning ma'naviy dunyosini yanada boyitishda, shaxsni kamol toptirishda, mustaqil davlat fuqarosining dunyoqarashini yuksaltirishda amaliy yordam berib kelmoqda. Shu ma'noda "insoniyat tarixi ma'naviyat – insonning, xalqning, jamiyat va davlatning buyuk boyligi va kuch – qudrat manbai ekanini, bu hayotda ma'naviyatsiz hech qachon odamiylik va mehr – oqibat, baxt va saodat bo'lmasligini yaqqol tasdiqlaydi"

REFERENCES

1. Заҳириддин Муҳаммад Бобур. «Бобурнома». - Тошкент: Юлдузча, 1990. - Б.47.
2. Усмонов К.Х. Ўзбек халқи маънавий-ахлоқий меросида ҳарбий ватанпарварлик ғояларининг талқини. Фан. ном. дисс... – Тошкент, 2017. – Б. 81-83.
Амир Темур. Темур тузуклари. - Т.: 2005. - Б.79-80
3. Шарафиддин Али Яздий. Зафарнома // тарж. А. Ахмад, Ҳ. Бобобеков. - Т.: Шарқ, 1997.
4. Абдураззоқ С. Матлаи саъдайн ва мажмаи баҳрайн. // Тарж. А.Ўринбоев. - Тошкент: Фан. 1969, -337б.